

**ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ И ЭХОКАРДИОГРАФИИ
У ПЕРВОКЛАССНИКОВ Г. САРАНСКА**

**ELECTROCARDIOGRAMS AND ECHOCARDIOGRAMS IN FIRST
GRADERS OF SARANSK**

НАУМЕНКО ЕЛЕНА ИВАНОВНА,

*кандидат медицинских наук, доцент,
Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им Н.П. Огарёва.*

ПАВКИНА АЛИНА ГЕННАДЬЕВНА,

*студентка,
Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им Н. П. Огарёва.*

NAUMENKO ELENA IVANOVNA,

*candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
National Research Mordovia State University named after N.P. Ogaryov.*

PAVKINA ALINA GENNADIEVNA,

*student,
National Research Mordovia State University named after N.P. Ogaryov.*

В данной статье проводится ретроспективный анализ результатов электрокардиограммы и эхокардиографии у 245 будущих первоклассников. Актуальность проблемы заключается в том, что любые изменения в сердечно-сосудистой системе могут проявиться ухудшением общего состояния, затруднением процесса обучения и развитием осложнений. Основной целью является обнаружение изменений на ЭКГ и ЭХО-КГ, выявление возможного влияния соматической патологии при проведении диспансеризации и дальнейшее ведение ребенка в условиях амбулаторно-поликлинической сети. Авторами также проведен статистический анализ t-критерия по Стьюденту. Обосновывается мысль в том, что главной задачей врача-педиатра при профилактическом осмотре ребенка 6 лет является своевременная диагностика и недопущение перехода болезней в хроническую стадию.

This article provides a retrospective analysis of the results of electrocardiogram and echocardiography in 245 future first graders. The urgency of the problem lies in the fact that any changes in the cardiovascular system can manifest themselves as a deterioration of the general condition, difficulty in the learning process and the development of complications. The main goal is to detect changes in the ECG and ECHO-KG, to identify the possible influence of somatic pathology during medical examination and further management of the child in an outpatient network. The authors also carried out a statistical analysis of the Student's t-test. The idea is substantiated that the main task of a pediatrician during a preventive examination of a 6-year-old child is timely diagnosis and prevention of the transition of diseases to the chronic stage.

Ключевые слова: электрокардиограмма, эхокардиография, школа, сердечно-сосудистая система, диспансеризация.

Key words: electrocardiogram, echocardiography, school, cardiovascular system, medical examination.

Введение. Сердечно-сосудистая система активно участвует во всех адаптивно-приспособительных реакциях организма. Особую значимость изучения функционального состояния сердечно-сосудистой системы у детей показывают результаты распространенности ее патологических изменений [1, с.259; 2, с. 6]. Любые факторы окружающей среды и внутренние изменения организма могут сказаться на состоянии сердечно-сосудистой системы. При поступлении ребенка в школу увеличиваются учебные нагрузки, снижается двигательная активность, что повышает психоэмоциональное напряжение и уровень невротизации и, как результат, увеличивает школьную дезадаптацию детей [1, с.259; 2, с.6; 3, с.258]. Согласно приказу №514н «О порядке проведения профилактических осмотров несовершеннолетних», все дети перед поступлением в школу проходят диспансеризацию. На этом этапе при осмотре ребенка задача педиатра – не допустить развитие осложнений, которые могут затруднить процесс обучения и диагностировать заболевания заранее.

Основой функциональной диагностики на амбулаторном этапе следует считать ЭКГ и ЭХО-КГ. Электрокардиограмма (ЭКГ) отражает последовательность электрических потенциалов и электрических взаимодействий, возникающих между соседними участками сердца во время сердечного цикла. А по эхокардиографии (ЭХО-КГ) производится визуализация и оценка структур сердца, состояния миокарда и размеров сердца, состояния клапанов, наличие дефектов в перегородках, направление потоков крови в сердце, сократительная способность миокарда [4, с.59; 5, с.38].

К нормальным показателям на ЭКГ относят ширина зубца Р 0,09-0,1 с, амплитуда Р практически не зависит от возраста и составляет до 1,5-2 мм в стандартных отведениях [5, с.35]. Продолжительность интервала PQ у детей школьного возраста составляет 0,15-0,18 с. Продолжительность QRS составляет 0,06-0,1 с, интервал QT 290-400 мс, а скорректированный QTc не должен превышать 440 мс [5, с.37; 6, с.13; 7, с.1449].

На ЭКГ определяют направление электрической оси сердца (ЭОС). Это вектор, который указывает направление электродвижущей силы сердца в средний по времени момент между началом и окончанием процесса распространения возбуждения по миокарду желудочков [8, с. 32]. Отклонение ЭОС может быть вариантом нормы, а может и указывать на наличие патологического процесса в сердечной мышце.

Эхокардиография дает возможность уточнить толщину стенок миокарда желудочков сердца, оценить их движение, также используется для оценки структуры и функции клапанов, позволяет оценить давление в лёгочной артерии, позволяет диагностировать малые аномалии сердца [4]. Любые факторы внешней и внутренней среды, заболевания могут сказаться на самочувствии ребенка и отразиться на пленке ЭКГ и в заключении врача по данным ЭХО-КГ. Наиболее частыми изменениями, выявляемыми на ЭХО-КГ, являются дополнительные хорды левого желудочка, пролапс митрального клапана, открытое овальное окно, межпредсердное сообщение.

Пролапс митрального клапана – патологическое изменение, обозначающее провисание створок клапана в полость левого предсердия во время систолы левого желудочка при наличии или отсутствии митральной регургитации. На ЭХО-КГ визуализируется прогибание одной или обеих створок митрального клапана более 3–4 мм за линию фиброзного кольца [9, с. 70].

Открытое овальное окно (ООО) – форма межпредсердной коммуникации, анатомически представляющая собой «зондовое» отверстие, расположенное в центральной части межпредсердной перегородки [10, с.174; 11, с. 609]. Популяционная распространенность колеблется от 15 до 35% [11, с. 607]. О незаращении ООО, как об отклонении, следует говорить после 12 месяцев жизни. У детей с ООО на ЭКГ встречается частичная и полная блокада правой ножки пучка Гиса.

Наследственность, метаболические нарушения, соматические заболевания, неправильное питание являются факторами риска для развития изменений на ЭКГ и ЭХО-КГ. Своевременное выявление влияний соматических заболеваний на сердечно-сосудистую систему минимизирует развитие осложнений.

Одной из эндокринологических проблем у детей является ожирение. Значимость проблемы избыточной массы тела определяется угрозой инвалидизации пациентов молодого возраста и уменьшением продолжительности жизни в связи с частым развитием сопутствующих заболеваний, таких как артериальная гипертензия, сахарный диабет, цирроз, остеоартрит и т.д. [8, с.33; 12, с.163]. Изменения в сердце при ожирении разнообразны и проявляются как структурными (гипертрофия различных отделов желудочков, предсердий, дилатация полостей), так и функциональными (систолическая и диастолическая дисфункция) нарушениями. Ожирение часто приводит к горизонтальному расположению электрической оси сердца или отклонению ее влево.

Может возникнуть удлинение электрической систолы желудочков (QT), а также различные нарушения атриовентрикулярной или внутрижелудочковой проводимости. Нередко выявляются блокады ножек пучка Гиса или ветвей левой ножки.

Другим эндокринологическим заболеванием, влияющим на сердечно-сосудистую систему, а именно на ритм сердца, является тиреотоксикоз. Тиреоидные гормоны изменяют частоту сердечных сокращений, увеличивая диастолическую деполяризацию синусового узла и облегчая проведение возбуждения через атриовентрикулярный узел. На ЭКГ нередко можно встретить синусовую тахикардию, меньшими по встречаемости будут суправентрикулярные аритмии и фибрилляции предсердий, экстрасистолию [13, с.18].

Метаболические изменения в миокарде у большинства пациентов являются случайной находкой при выполнении ЭКГ-обследования. Причиной этому является бессимптомное течение патологии, возникающее на фоне сердечных и внесердечных заболеваний. У детей чаще всего нарушение обмена веществ в сердечной мышце возникает на фоне вялотекущих инфекций, заболеваниях почек, патологии желудочно-кишечного тракта, анемий и т.д. [14, с.3405]. Именно поэтому одной из задач врача-педиатра является выявление на начальных этапах изменения со стороны сердечно-сосудистой системы и предотвращение осложнений.

Адаптация ребенка к школе – сложный процесс, который может спровоцировать развитие и декомпенсацию заболеваний сердечно-сосудистой системы. Вовремя диагностировать и не допустить хронизации процесса с присоединением осложнений – основная цель педиатра при профилактическом осмотре ребенка 6 лет.

Цель исследования – провести анализ результатов ЭКГ и ЭХО-КГ, выявить возможное влияние соматической патологии у первоклассников при проведении диспансеризации.

Материал и методы исследования. Результаты ЭКГ и ЭХО-КГ 245 детей: 1 группа – девочки (n=120) и 2 группа – мальчики (n=125), проходившие медицинский осмотр в городской детской поликлинике г. Саранска перед поступлением в школу. Использовали статистический анализ методом t-критерия по Стьюденту.

Результаты исследования и их обсуждение. По нашим данным, общее среднее значение времени проведения импульса по предсердиям и AV-узлу у мальчиков и у девочек, характеризующееся интервалом PQ, составляет $0,1217 \pm 0,00078$ с. Оценка длительности электрической систолы оси левого желудочка является важным показателем электрической стабильности. Средний абсолютный интервал QT составляет $0,3219 \pm 0,00134$ с., а общее среднее значение скорректированного QT – $398,192 \pm 2,322$ мс. Общее среднее значение интервала RR у мальчиков и у девочек – $0,6874 \pm 0,00831$ с., а общая средняя частота сердечных сокращений составляет $86,9 \pm 1,52$ уд/мин.

Нами были посчитаны интервалы ЭКГ по половой принадлежности по критерию Стьюдента, они представлены в табл. 1. Все показатели находятся в пределах возрастной

нормы. Различия интервалов PQ, RR, QT, QTс между мальчиками и девочками статистически не значимы.

Таблица 1. Средние значения интервалов ЭКГ

Интервалы ЭКГ	M±m	Критерий Стьюдента t, p
Средний PQ м. Средний PQ д.	0,1226 ± 0,00082 с 0,1208 ± 0,00108 с	t=1,33 p=0,18
Средний RR м. Средний RR д.	0,6774 ± 0,00722 с 0,6668 ± 0,0116 с	t=0,78 p=0,43
Средний QT м. Средний QT д.	0,32184 ± 0,00258 мс 0,32193 ± 0,00246 мс	t=0,03 p=0,97
Средний QTс м. Средний QTс д.	389,497 ± 2,357 мс 391,083 ± 4,177 мс	t=0,33 p=0,74

По нашим данным, у 82% первоклассников на ЭКГ регистрируется синусовый ритм: у 54% девочек и 46% мальчиков. Среди номотопных нарушений ритма на первом месте стоит синусовая брадикардия – 20%: у 8,2% девочек и у 11% мальчиков (p>0,05). У 18% зарегистрирована синусовая тахикардия – 8,5% девочек и 9,5% мальчиков (p>0,05), миграция водителя ритма составляет 18% – у 36% девочек и у 22% мальчиков (p <0,05). Средняя частота сердечных сокращений у мальчиков – 87,11 ± 1,03 уд/мин, у девочек – 85,1 ± 1,57 уд/мин (p>0,5).

Определение положения ЭОС необходимо для установления направления электрического импульса по сердечной мышце, отклонение которого может говорить о патологии. 53% наших первоклассников имеют нормальное положение ЭОС, 31% вертикальное положение и 13% горизонтальное. Однако, у 3% детей ЭОС отклонена вправо, что диктует необходимость поиска ЭКГ критериев гипертрофии миокарда правого желудочка и проведения ЭХО-КГ для уточнения структурного строения сердца.

Нарушения проводимости по правой ножке п. Гиса есть у 36% детей – у 58% девочек и у 42% мальчиков (p <0,05). У 1,2% детей (1 девочка и 2 мальчика) зарегистрирована атрио-вентрикулярная блокада 1 степени, чаще (4,9%) на ЭКГ выявляется укорочение PQ. У каждого 10-го ребенка выявлено нарушение реполяризации – 9,3%: у 34% девочек и у 66% мальчиков (p<0,001). У 11% детей на ЭКГ есть признаки повышения электрической активности миокарда левого желудочка.

Рис. 1. Изменения на ЭКГ у детей, проходивших диспансеризацию в 6 лет (%).

В структуре выявленных изменений на ЭХО-КГ наиболее часто визуализировались дополнительные хорды левого желудочка (ДХЛЖ) – 48%: у 51% девочек и у 49% мальчиков ($p>0,05$), на втором месте по встречаемости одинаково часто у мальчиков и у девочек открытое овальное окно (ООО) и межпредсердное сообщение (МПС) – 15%, из которых 53% мальчиков и 47%.

Рис. 2. Соотношение показателей ООО и МПС (%).

Открытое овальное отверстие – структурная аномалия и коммуникация, расположенная в центральной части межпредсердной перегородки. Межпредсердное сообщение – состояние, характеризующееся сообщением между межпредсердными камерами сердца. Принципиальное анатомическое различие между ООО и МПС имеется органический дефект – отсутствие большей или меньшей части межпредсердной перегородки, в то время как при ООО имеется незаращение предсердной заслонки. Средний размер открытого овального окна у выявленных на ЭХО-КГ детей составляет $2,20 \pm 0,16$ мм, средний размер межпредсердного сообщения составляет $3,51 \pm 0,36$ мм. Однако, у одного мальчика выявлен перерыв эхосигнала 6,2 мм в межпредсердной перегородке, которое дает основание полагать, что это ВПС – вторичный дефект межпредсердной перегородки.

Дилатация левого желудочка по визуализации на ЭХО-КГ выявлена у 4,5%, дилатация правых отделов сердца в 3,2% случаев, изменения аортального клапана в 2,2%, пролапс митрального клапана – 1,6%, аневризма межпредсердной перегородки составляет – 0,8%.

Рис. 3. Изменения, выявленные у детей 6 лет на ЭХО-КГ (%).

У 5 детей выявили изменения аортального клапана (АК): у 1 мальчика асимметрия створок АК, у 2 девочек и 1 мальчика двухстворчатый аортальный клапан, у 1 девочки рас-

ширение корня аорты. При росте ребенка возможно дальнейшее корня аорты, а двухстворчатый АК и асимметрия створок могут привести к стенозу или недостаточности АК. Тактикой педиатра является динамическое наблюдение, проведение ЭХО-КГ и направление на консультацию к детскому кардиологу.

Изменения на ЭКГ и ЭХО-КГ могут быть при различной соматической патологии у детей. По нашим данным 22% детей состоит на учете у врача оториноларинголога – 52% девочек и 48% мальчиков ($p>0,05$). У этих пациентов выявлено: нарушение реполяризации – 21,7% (чаще у девочек $p>0,05$), миграция водителя ритма – 11,5%, синусовая аритмия – 1,8%, синусовая брадикардия – 1%, синусовая тахикардия – 0,9%. Патология желудочно-кишечного тракта выявлена у 16% детей (66% мальчиков и 34% девочек ($p<0,001$)). У них нарушение реполяризации составило 21,64%: мальчики – 33%, девочки – 67% ($p<0,001$), одинаково часто синусовая брадикардия и тахикардия (4,7%). Дети с патологией щитовидной железы и с абдоминально-конституциональным ожирением составляют 13%. У них на ЭКГ обнаруживается синусовая тахикардия – 9,6%.

Выводы. У ряда детей, поступающих в первый класс, регистрируются изменения на ЭКГ (синусовая тахи- и брадикардия, нарушение процессов реполяризации миокарда левого желудочка), требующие дополнительных исследований (суточное мониторирование ЭКГ, консультации узких специалистов), а также индивидуального подхода к определению физкультурной группы. Динамическому ЭХО-КГ обследованию не реже 1 раза в год подлежат дети с выявленным МПС, изменением структуры аортальных клапанов сердца (асимметрия створок АК, двустворчатых АК и расширение корня аорты), изменением размеров левого и правого желудочков сердца. Дети с регистрацией ООО при ЭХО-КГ должны проходить обследование не реже 1 раза в 2 года.

Нарушение процессов реполяризации требуют консультации узких специалистов: гастроэнтеролога, оториноларинголога, детского кардиолога для выявления патологии и назначения терапии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Семенова А.Р., Наймушина Е.С. Роль социально-психологических факторов в формировании нарушений ритма сердца у детей // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2020. 65:(4). С. 259.
2. Глебов В.В. Вариабельность сердечного ритма в диагностике вегетативного статуса детей с проблемами школьной дезадаптации // Российский кардиологический журнал. 2019. №24. С. 6–7.
3. Сагитова А.С., Шаяхметова Л.Ш., Ральченко И.В., Тюшнякова О.П. Расстройства вегетативной нервной системы у детей младшего школьного возраста // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2020. №65 (4). С. 258-259.
4. Шумилова П.В. Котлукова П.В. Детская кардиология. М: МЕДпресс-информ. 2018. 584 с.
5. Школьников М.А., Миклашевич И.М., Калинина Л.А. Нормативные параметры ЭКГ у детей и подростков. М.: Издательство детских кардиологов России. 2017. 232 с.
6. Bratincsak A., Chieko Kimata, Blair N., Vincent K., Williams M., Perry J. Electrocardiogram standards for children and young adults using Z-Scores // Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology. 2020. Vol. 13(8). P. 13. DOI: 10.1161/CIRCEP.119.008253.
7. Pereira H., Niederer S., Rinaldi Ch. Electrocardiographic Imaging for Cardiac Arrhythmias and Resynchronization Therapy // Europace. 2020. Vol. 22(10). P. 1447–1462. DOI: 10.1093/europace/eaab165.
8. Вербовой А.Ф. Пашенцева А.В. Шаронова Л.А. Ожирение и сердечно-сосудистая система // Клиническая медицина. 2017. №95(1). С.31-35.
9. Белозеров Ю.М., Магомедова Ш.М., Масуев К.А. Сложные вопросы диагностики и классификации пролапса митрального клапана у детей и подростков // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2011. №2. С.69-72.

10. Крайнова И.Н. Открытое овальное окно в практике педиатра // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2016. №4. С.174.
11. Рудой А.С., Бова А.А., Нехайчик Т.АА. Открытое овальное окно и ассоциированные клинические состояния // Клиническая медицина. 2017. №95(7). С.607-612.
12. Стерхова Е.В., Гуреева В.Н., Пикас Г.А., Жуйкова П.В. Артериальная гипертензия у детей и подростков// Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2017. №62(4). С.163.
13. Демидова Т.Ю., Дроздова Т.Ю., Потехин Н.П., Орлов Ф.А. Субклинический тиреотоксикоз и сердечно-сосудистая система // Эндокринология: новости, мнения, обучение. 2017. №2. С.16-21.
14. Rosengren A. Obesity and cardiovascular health: the size of the problem // European heart journal. 2021. Vol. 42. P. 3404-3406. DOI:10.1093/eurheartj/ehab518.

© Науменко Е.И., Павкина А.Г., 2023.